

BUYUK ALLOMALARIMIZNING MA’NAVIY – MADANIY MEROSI YOSHLARNI TARBIYALASHDA TUTGAN O’RNI

Ochilov Abror Qiyom o’g’li

Shahrisabz davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası o’qituvchisi

Annotatsiya: Xorazmiy, Ulug'bek, Beruniy, Ibn Sino kabi olimlar va ularning ilmiy merosini, shuningdek, ularning hayotiy va faoliyati haqida ma'lumotlar beradi. Ular shu jihatdan O'zbekiston tarixida ahamiyatli shaxslardir. Maqolada ularning ilmiy, madaniy va ma'naviy qadriyatlariga, ularning ishlarining jahon sivilizatsiyasiga, jamiyat va yurtning rivojiga katta ta'sir etganligi, ulug'lanishlari, shuningdek, ularning nomlari bilan bog'liq o'quv-yo'nalishlar va maktablar keltirilgan. Bunda, ularning xalqimiz, davlatimiz va jahonning ularning ishlariga qanday baholashlari, ularning nomlariga bog'liq ma'naviyat va hurmat ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy meros, jahon taraqqiyoti, o'zgarishlar, madaniy yodgorliklar, ilmiy meros, taraqqiyot, hurmat, ilm-fan rivoji, insoniyat rivojlanishi, jamiyat rivoji, ma'naviy yutuqlar, olimlar, uning ahamiyati

Annotation: The article provides information about scholars such as Al-Khwarizmi, Ulugh Beg, Al-Biruni, Ibn Sina, and their scientific legacy, as well as details about their lives and accomplishments. They are significant figures in the history of Uzbekistan. The article highlights their scientific, cultural, and spiritual contributions, their impact on global civilization, society, and national development, their influence, as well as educational directions and institutions associated with their names. Additionally, it discusses how their works are valued by our people, our state, and the world, showing reverence and respect for their names.

Key words: historical heritage, global progress, changes, cultural treasures, scientific legacy, development, respect, advancement of science, human development, societal progress, spiritual achievements, scholars, their significance.

Аннотация: Статья предоставляет информацию о таких ученых, как Аль-Хорезми, Улугбек, Аль-Беруни, Ибн Сина, и их научном наследии, а также о

деталях их жизни и достижений. Они являются значительными фигурами в истории Узбекистана. В статье подчеркивается их научный, культурный и духовный вклад, их влияние на глобальную цивилизацию, общество и национальное развитие, их влияние, а также образовательные направления и институты, связанные с их именами. Кроме того, обсуждается, как их работы ценятся нашим народом, нашим государством и миром, проявляя почтение и уважение к их именам.

Ключевые слова: историческое наследие, глобальный прогресс, изменения, культурные сокровища, научное наследие, развитие, уважение, развитие науки, развитие человека, общественный прогресс, духовные достижения, ученые, их значимость.

Jamiyat taraqqiyotidagi har qanday o'zgarishlar, yangiliklar, ayniqsa, insoniyat rivojiga katta turtki beradigan jarayonlar, kashfiyotlar o'z – o'zidan yuz bermaydi. Buning uchun avvalo asriy an'analar, shart – sharoitlar, madaniy ma'naviy muhit shakllangan bo'lishi lozim.

Ana shunday ezgu maqsad va tafakkur bilan yashagan xalqimiz jahon taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Sharq-u G'arbni o'zaro bog'lagan, buyuk sivilizatsiyalar tutashgan yurtimiz hududida ilm – fan, madaniyat azaldan rivojlangan. Ayniqsa, o'rta asrlarda ona zaminimizdan minglab olim-u shoirlar, buyuk mutafakkirlar yetishib chiqqan. Ularning falsafa, tarix, matematika, fizika, kimyo, astronomiya, adabiyot, etnografiya, axloq, tibbiyot kabi ko'plab sohalarga oid asarlari, Shahrisabz, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qarshi, Toshkent, Termiz va boshqa shaharlardagi qadimiy obidalar butun bashariyatning ma'naviy mulki hisoblanadi. O'sha davrdagi eng buyuk mutafakkir olimlardan biri Muhammad Muso Xorazmiydir. Bugun butun dunyo foydalanadigan hisob – kitob amallari, zamonaviy texnologiyalari faoliyati ana shu bobokalonimiz yaratgan qoidalarga asoslanadi.

Butun dunyo Xorazmiyning ilm – fan rivoji yo'lidagi hissasini yuksak qadrlaydi. Ahmad Farg'oniyni "Astronomiya asoslari" nomli asari o'n ikkinchi asrda lotin va ivrit tillariga tarjima qilingani, keyinchalik Italiya, Germaniya,

Fransiya, Gollandiya va AQSH kabi ko'plab mamlakatlarda qayta – qayta chop etilgani uning naqadar ulkan ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Allomaning yer sharsimon shaklda ekanligi borasidagi qarashlarini oradan sakkiz yuz yil o'tib amalda isbotlagan mashhur sayyoh Xristofor Kolumb “Yer meridianining bir darajasi miqdori haqidagi al-Farg'oniy hisoblarining to'g'riligiga to'la ishonch hosil qildim” deya dastxat qoldirgan.

YUNESKO qaroriga muvofiq 1998–yilda Ahmad Farg'oniy tavalludining 1200 yilligi xalqaro miqiyosda nishonlandi. Bu buyuk ajdodimizning jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan uikan hissasi, xalqimiz ilmiy salohiyatining yana bir e'tirofi bo'ldi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Quva va Farg'ona shaharlarida mutaffakir haykallari bunyod etildi, Farg'ona davlat universitetiga Ahmad Farg'oniy nomi berildi.

O'rta asrlarda Sharq ilm – fani rivojida Xorazm Ma'mun akademiyasi alohida o'rin tutgan. Ulkan kutubxona, madrasa, tarjimon va xattotlar maktabi kabi tuzilmalarga ega bo'lgan bu dargohda yuzdan ortiq allomalar, iste'dodli talabalar ilmiy izlanishlar olib borgan. Abu Nasr ibn Iroq, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Mahmud Xo'jandiy, Ahmad ibn Hamid Naysariy kabi qomusiy olimlarning umumbashariy tafakkur rivojiga qo'shgan hissasi beqiyosdir.

Ibn Sino nomi dunyo fani va madaniyati tarixida zarhal harflar bilan bitilgan. Doimo yashil bo'lib turuvchi tropik o'simlik “Avitsenniya” deb atalgan.

O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov 1998–yil 6 noyabrda YUNESKOning xalqaro Abu Ali Ibn Sino oltin medali bilan taqdirlandi. Bu oliy mukofot xalqimizning umumbashariy sivilizatsiya taraqqiyotiga qo'shgan hissasi va xalqimizning tan olinishi, davlatimiz tomonidan tarixiy, madaniy, ma'naviy merosini asrab avaylash, sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish borasida amalga oshirilgan ishlarning munosib bahosi bo'ldi.

Mirzo Ulug'bek yurtimizning bir qator shaharlarida masjidlar, madrasalar qurdirgan, Samarqandda o'ziga xos ilmiy muhit, hozirgi tilda aytganda, akademiya tashkil etgan. U yerda 200 dan ortiq olim faoliyat yuritgan. Falokiyot ilmining nazariy va amaliy masalalari to'la qamrab olingan Ulug'bekning “Zij”i o'rta

asrlardayoq Osiyo va Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan. Yevropalik astronom olimlar uni lotin, fransuz, ingliz tillarida tarjima qilgan sharhlar bitgan. “Ziji Ulug’bek”, “Ziji jadidi Ko’ragoniy” nomlari bilan shuhrat qozongan bu asarda 1018 ta yulduzning o’rni va holati aniqlab berilgan. Yulduzlarning balandligi va ular orasidagi masofa, quyosh va oyning harakati, ularning tutilish vaqtlari bayon qilingan. Bu hisob – kitoblar zamonaviy texnologiyalar orqali aniqlangan kuzatuv natijalaridan deyarli farq qilmaydi. Masalan, Ulug’bek hisobi bo’yicha bir yil 365 kun 6 soat 10 daqiqa 8 soniyani tashkil etadi. Bugungi kunda bir yil 365 kun 6 soat 10 daqiqa 6 soniyaga teng.

Birinchi Prezidentimiz o’zining “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida – “O’shanda janob Federiko Mayor Ulug’bekning ilmiy merosini yuksak baholab, uning yulduzlar harakatiga oid hisob – kitoblari bugungi kunda kompyuter yordamida tekshirib ko’rilganda atigi bir necha daqiqaga farq qilishi aniqlandi, degan gapni aytib qoldi. Shunda men unga qarab, yo’q janob Federiko Mayor, Ulug’bek xato qilgan bo’lishi mumkin emas, balki kompyuterlar xato qilgan bo’lishi mumkin, degan edim”.

Istiqlol yillarida Mirzo Ulug’bekning hayoti va faoliyatini o’rganish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi. Birinchi Prezidentimiz tashabbusi bilan 1994-yil mamlakatimizda Mirzo Ulug’bek yili deb e’lon qilindi. O’sha yili Mirzo Ulug’bek tavalludining 600 yilligi xalqaro miqyosda keng nishonlandi. Parij shahridagi YUNESKO qarorgohida buyuk allomaning ilmiy merosi va uning ahamiyatiga bag’ishlangan xalqaro anjuman o’tkazildi.

Mizo Ulug’bek siymosi xalqimiz hayotining ajralmas qismiga aylanib qolgan. Yurtimizda Mirzo Ulug’bek nomi berilgan tuman, ma’naviyat maskanlari, mahallalar, ko’chalar ko’p. Ota-onalar ezgu niyatlar bilan farzandlariga Mirzo Ulug’bekning muborak ismini qo’yishadi. Bularning barchasi xalqimizning buyuk allomaga cheksiz hurmatidan darak beradi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 14 – sentyabrdagi “Mirzo Ulug’bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktab – internati” hamda “Astronomiya va aeronavtika” bog’ini tashkil etish to’g’risidagi PQ – 3275–sonli

hamda Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22–noyabrdagi 935–sonli qarorlari bilan Mirzo Ulug’bek nomidagi fizika, matematika, astronomiya va informatika fanlariga ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktab–internati tashkil etilgan.

“Bu maktabni Mirzo Ulug’bek nomi bilan tashkil etganimiz bejiz emas. Bundan faxrlanishingiz, buyuk bobomizga munosib bo’lishingiz kerak. Buning uchun juda katta intilish, qunt, mehnat zarur. Vatanimizga kerakli, yetuk mutaxassislar bo’lib yetishishingiz uchun hamma sharoitni yaratib beramiz “, - dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev.

Ahamiyatli tomoni, butun dunyoda buyuk ajdodlarimizning so’nmas dahosiga hurmat–ehtiram, ularning boy ilmiy merosini o’rganishga qiziqish hamisha yuqori bo’lgan. Buning tasdig’ini turli mamlakatlarda ularning hayoti va faoliyati haqida ilmiy va badiiy asarlar yaratilgani, ulug’ ajdodlarimiz xotirasiga yodgorliklar barpo etilganida ham ko’rish mumkin. Belgiya va Latviyada Ibn Sinoga, Latviyada Mirzo Ulug’bekka, Yaponiya, Rossiya va Ozarbayjonda Alisher Navoiyga, Misrda Ahmad Farg’oniya o’rnatilgan haykallar xalqimiz tarixiga chuqur hurmat ifodasidir.

2014–yil 15–may kuni “O’rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojida roli va ahamiyati” mavzusidagi xalqaro konferensiyaning Samarqand shahrida o’tkazilishi bejiz emas. Zero bu shahar jahon sivilizatsiyasining qadimiy o’choqlaridan biridir. Bu yerdagi obidalar, madaniy yodgorliklar ajdodlarimiz dahosidan, olis va buyuk o’tmishdan so’zlaydi.

Shahrisabz dunyo tan olgan shaharlardan biridir. Bu yerda azaldan ilm ma’rifat markazi sifatida qaraladi. Shahrisabzning alohida albom shaklida nashr etilgan arxitektura epigrafikasi nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun Sharq mintaqasi tarixini o’rganish nuqtai nazaridan g’oyat qiziqarlidir. Yozma yodgorliklarning noyob namunalari iborat ushbu bitiklar muhim voqealar, tarixiy shaxslar haqida ma’lumotlarni o’zida mujassam etgan.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarimizni komil insonlar qilib tarbiyalashda ma’naviy-madaniy merosimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Jamiyatimiz taraqqiyotida ota–bobolarimiz tomonidan xalqimizga asrlardan asrlarga o’tib kelayotgan madaniy–

ma’naviy yodgorliklar tariximiz uchun boy oltin merosimizdir. Ajdodlarimiz qoldirgan merosni ko’z qorachig’imizdek asrashimiz va kelajak avlodlarga asli holatida yetkazishimiz bizning eng katta yutug’imiz desak haqiqatni aytgan bo’lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ’ib qilish tizimni yanada takomillashtirish chora tadbirlari to’g’risida”gi Qarori. 2017 yil 24 may//O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami. 2017.

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti “O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O’zbekistondagi Islom madaniyati markazini tashkil etish chora tadbirlari to’g’risida”gi Qarori. 2017 yil 23 iyun//Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 16.07.2021yil, 07/21/5186/0683–son.

3. Karimov I. A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008 yil.

4. Ахатова, Дилдора Ахтамовна. ШАРҚ МУТАФАККИРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ДУНЁҚАРАШИГА ҚАДИМГИ ЮНОН ФАЛСАФАСИНИНГ ТАЪСИРИ.

5. Ахатова, Дилдора Ахтамовна; Ёкубов, Хайрулла Нурилла . БУЮК АЛЛОМА АБУ ХОМИД ҲАЗЗОЛИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ, ДИНИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҚАРАШЛАРИ.

6. Akhatova, DA. THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS.

7. G‘ulomova Ruxsora Buriyevna. STUDY OF SOCIO-ECOLOGICAL POLITICAL ISSUES IN THE CONTEXT OF.

8. Pardayev, Ismatullayevich, and Tulqin Boygaziyev Inatullayevich. "Views of Abu Nasr Farabi on the Interaction Between the Human Spirit and the Body." JournalNX 7.04: 374-376.

9. Boygaziyev, T., and A. Ochilov. "ABU NASR FOROBIYNING BOSHLANG 'ICH BILIMLAR HAQIDAGI QARASHLARI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.5 (2023): 39-43.

10. Тулкин, Бойгазиев. "ФОРОБИЙ ФАЛСАФАСИДА БИЛИМЛАРНИНГ ТУРЛАРГА АЖРАТИЛИШИ." *Философия и право* 25.2 (2023): 150-154.